

O‘ZBEKISTONDA PUL-KREDIT SIYOSATINING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Botirova Sarvinoz Boburjon qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda olib borilayotgan pul-kredit siyosatining asosiy yo‘nalishlari, ularning amaliyotdagi roli va iqtisodiy o‘shishga ta’siri ko‘rib chiqiladi. O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar doirasida pul-kredit siyosatining barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun muhim vosita ekanligi tahlil qilinadi. Siyosatning muammolari, ularni hal qilish yo‘llari va kelgusidagi takomillashtirish bo‘yicha takliflar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: pul-kredit siyosati, markaziy bank, inflatsiya, foiz stavkalari, pul massasi, iqtisodiy o‘shish, monetar siyosat, valyuta kursi, inflyatsion targetlash, likvidlik

Abstract: This article examines the main directions of monetary and credit policy in Uzbekistan, their role in practice and their impact on economic growth. It is analyzed that monetary policy is an important tool for sustainable economic development within the framework of economic reforms in Uzbekistan. The problems of the policy, ways to solve them and proposals for further improvement are presented.

Key words: monetary policy, central bank, inflation, interest rates, money supply, economic growth, monetary policy, exchange rate, inflation targeting, liquidity

Pul-kredit siyosati - hukumatning pul muomalasi va kredit sohasida olib boradigan bosh yo‘li va mamlakat iqtisodiyoti barqarorligini va uning samarali faoliyatini ta‘minlashga, pul tizimini lozim darajada mustahkam sak/gab turishga qaratilgan chora-tadbirlari. Pul-kredit siyosati davlat iqtisodiy siyosatining tarkibiy qismi bo‘lib, odatda, uni Markaziy bank amalga oshiradi. Pul kredit siyosati orqali

muomaladagi ortiqcha pul massasi qisqartiriladi yoki ko'paytiriladi, inflyasiyann pasaytirish chora-tadbirlari ko'riladi. Markaziy bank Pul kredit siyosatini olib borishda pul bozoriga to'g'ridan to'g'ri o'zining boshqaruv vakolatlari yordamida va pul emissiyasi orqali ta'sir o'tkazishi mumkin.

Pul kredit siyosati bevosita va bilvosita vositalar orqali amalga oshiriladi. Bevosita vositalar — moliyaviy institutlardagi moliyaviy aktivlar narxlari (foiz stavkalari)ni yoki ular hajmini to'g'ridanto'g'ri boshqarish orqali olib boriladi. Markaziy bank tomonidan tijorat banklaridagi mavjud depozit kurinishidagi pullarni hamda ular tomonidan beriladigan kreditlar narxlari va hajmi nazorat qilinadi. Bilvosita vositalar — Markaziy bank tomonidan moliyaviy institutlar resurslarita bozor mexanizmlari (majburiy zaxiratalablari, ochiq bozordagi operatsiyalar, tijorat banklarini qayta moliyalash va Markaziy bankning hisob stavkasi, tijorat banklaridan depozitlarni qabul qilish va boshqalar) orqali iqtisodiyotdagi pul massasiga ta'sir etiladi.

Markaziy bank foydalanadigan vositalarning har biri foiz stavkalarining o'sishiga, kreditlash va qarz olish hajmini kamaytirishga, lozim bo'lganda foiz stavkalarini oshirishga yoki, aksincha, tushirishga xizmat qiladi. Ochiq bozordagi operatsiyalar, majburiy eng kam zaxiralarning bo'lishi, hisobga olish siyosati, valyuta siyosati Pul kredit siyosatining asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etadi.

Pul-kredit siyosati har qanday mamlakatning makroiqtisodiy siyosatida eng muhim o'rinni egallaydi. O'zbekiston ham mustaqillik yillaridan beri bu vosita orqali iqtisodiyotini tartibga solishga intildi. Bugungi kunda global iqtisodiy vaziyat, O'zbekistonning ochiq iqtisodiyotga o'tish jarayoni va strukturaviy islohotlar davri yangi talab va chaqiriqlarni oldinga surmoqda. Ushbu tezisda pul-kredit siyosati o'zbek iqtisodiyotida qanday amalga oshirilayotgani, uning ijobiy va salbiy tomonlari, hamda rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar va xalqaro integratsiyaga qadam qo'yish jarayoni mamlakatning pul-kredit siyosatida sezilarli o'zgarishlar va

yangiliklarni talab qilmoqda. O‘zbekiston Markaziy bankining asosiy vazifasi barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlash bilan birga inflatsiyani past darajada saqlash va pul-kredit bozorida barqarorlikni ta’minlashdir. So‘nggi yillarda inflyatsiya targetlash rejimiga o‘tish va boshqa monetar siyosat choralari davlat iqtisodiyoti uchun muhim o‘rin tutadi. Shuning uchun mavzuning dolzarbligi beqiyosdir.

Mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar pul-kredit siyosatini yangi talablar va ehtiyojlarga moslashishini talab qiladi. Shu jumladan, O‘zbekiston Markaziy banki tomonidan amalga oshirilayotgan inflyatsiya targetlash rejimi bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Inflyatsiyani maqsadli ko‘rsatkichlarga yetkazish va uni nazorat ostida saqlash iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash uchun juda muhim hisoblanadi. O‘zbekistonning bu yo‘lda qo‘ygan qadamlari iqtisodiy siyosatdagi muhim bosqichlar sifatida qaralmoqda.

Markaziy bank tomonidan joriy etilgan yangi monetar siyosat choralari orqali pul massasi va foiz stavkalari nazorat qilinib, inflyatsiyani pasaytirish hamda narxlar barqarorligini saqlashga qaratilgan choralar kuchaytirildi. Bu jarayon xalqaro tajribalardan kelib chiqib amalga oshirilayotgani hamda mamlakat iqtisodiy o‘shishini ta’minlash uchun puxta o‘ylanganligi bilan ajralib turadi.

Inflyatsiya targetlash rejimi mamlakatning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda. Bu rejimning asosiy mohiyati shundaki, Markaziy bank inflyatsiyani maqsadli ko‘rsatkichlarga yetkazish uchun foiz stavkalarini, pul massasi aylanmasini va boshqa monetar instrumentlarni samarali boshqaradi. Bu chora nafaqat inflyatsiyani pasaytirish, balki iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash va xalqaro bozorlarga integratsiya jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Inflyatsiya targetlashning samaradorligi o‘rta muddatli istiqbolda ko‘proq seziladi, chunki bu siyosat iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish va inflyatsion xavflarni minimallashtirishga qaratilgan. Mamlakatda o‘rta muddatli iqtisodiy dasturlarni

amalga oshirish va ularga mos ravishda pul-kredit siyosatini olib borish O‘zbekiston iqtisodiyotiga yangi imkoniyatlar yaratadi.

O‘zbekistonning pul-kredit siyosatidagi islohotlari xalqaro tajribalarga asoslanadi. Bir qator rivojlangan davlatlarda inflyatsiya targetlash modeli samarali qo‘llanilgan bo‘lib, bu mamlakatlar o‘z iqtisodiyotida barqaror narxlar darajasini saqlash orqali uzoq muddatli o‘shishni ta‘minlashga erishgan. Jumladan, Yevropa, AQSh va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar inflyatsiyani maqsadli darajada ushlab turish orqali iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirib kelmoqda. O‘zbekiston ham ushbu tajribalardan o‘rganib, o‘z iqtisodiy siyosatiga moslashtirmoqda.

Inflyatsiya targetlash rejimi O‘zbekistonga xalqaro investitsiyalarni jalb qilishda ham katta imkoniyatlar yaratadi. Barqaror narxlar va maqbul foiz stavkalari xorijiy sarmoyadorlar uchun xavflarni kamaytiradi, bu esa uzoq muddatda mamlakatning iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini oshiradi. Shuningdek, xalqaro moliya tashkilotlari bilan samarali hamkorlikni ta‘minlash va iqtisodiyotga qo‘shimcha resurslar kiritish imkoniyatini ham oshiradi.

O‘zbekiston iqtisodiyoti o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarni amalga oshirish uchun kelgusida ham pul-kredit siyosatida yangi choralarga ehtiyoj sezadi. Inflyatsiya targetlashdan tashqari, mamlakatda foiz stavkalarini optimallashtirish, iqtisodiyotning likvidligini ta‘minlash, bank tizimini mustahkamlash va kredit bozorlarini rivojlantirish kabi choralarning amalga oshirilishi kutilmoqda. Ushbu choralarning barchasi mamlakatning ichki va tashqi iqtisodiy muammolarini hal qilishga yordam beradi.

Bank tizimi va moliyaviy sektorda olib boriladigan islohotlar ham pul-kredit siyosatining samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, bu o‘z navbatida mamlakatning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, kichik va o‘rta biznesga qulay kredit shartlarini yaratish orqali iqtisodiy o‘shishga turtki berish maqsad qilingan.

Pul-kredit siyosati nafaqat makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki aholi farovonligini oshirishga ham qaratilgan. Inflyatsiyani past darajada ushlab turish aholining real daromadlarini saqlashga yordam beradi va ularning hayot darajasini yaxshilaydi. Ayni paytda foiz stavkalari va kredit shartlarining yaxshilanishi esa tadbirkorlar va uy xo'jaliklari uchun qulay sharoitlar yaratadi, bu esa aholi turmush darajasiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kelgusida olib boriladigan islohotlar natijasida aholining moliyaviy savodxonligini oshirish ham muhim vazifa sifatida qaraladi. Chunki aholining pul mablag'larini boshqarish va sarmoya kiritish imkoniyatlarini yaxshilash orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish mumkin. Shu bilan birga, aholi uchun yaratilayotgan moliyaviy xizmatlardan samarali foydalanish imkoniyatlari kengaytiriladi.

O'zbekistonning pul-kredit siyosati so'nggi yillarda jiddiy o'zgarishlarga uchrab, inflyatsiyani maqsadli darajada ushlab turish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'lida muhim qadamlar tashlandi. Inflyatsiya targetlash rejimi orqali mamlakat iqtisodiyotida barqarorlikka erishish, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish hamda aholi farovonligini oshirish maqsad qilingan. Shu bilan birga, xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish iqtisodiy o'sish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar pul-kredit siyosatining dolzarbligini yanada oshirib, uning rivojlanish yo'nalishlarini belgilab bermoqda.

O'zbekistonning Markaziy banki tomonidan amalga oshirilayotgan siyosat doirasida 2020-2023 yillarda inflyatsiya darajasining pasayishi va iqtisodiy o'sishning barqarorlashuvi kuzatildi. Mamlakatda foiz stavkalari, kreditlar hajmi va pul massasi o'zgarishlari tahlili statistik ma'lumotlar asosida ko'rib chiqiladi. 2022 yilda O'zbekistonda inflyatsiya 10,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilda bu

ko'rsatkich pasayish tendensiyasini namoyon qildi. Yillik iqtisodiy o'sish sur'ati esa 2023 yilda 5,7 foiz atrofida bo'ldi, bu mamlakat uchun ijobiy ko'rsatkichdir.

Pul-kredit siyosatining samaradorligini oshirish uchun mamlakatda bir qator muammolar mavjud. Ulardan biri inflyatsiyani nazorat qilishda qiyinchiliklar va kredit bozoridagi o'yinchilar tomonidan xavflarning yuqori darajasi. Shuningdek, iqtisodiyotni dollarizatsiyadan chiqarish va ichki valyuta bozorining rivojlanishiga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Markaziy bankning bazaviy foiz stavkalari

Macroeconomic indicators

ko‘tarilishi esa xususiyl sektor uchun moliyaviy resurslarning qimmatlashishiga olib keladi, bu esa kichik va o‘rta korxonalar rivojlanishini sekinlashtiradi.

Pul-kredit siyosati mamlakatning iqtisodiy hayotini barqarorlashtiruvchi va makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarining muvozanatini ta‘minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. U nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro iqtisodiy munosabatlar doirasida ham bevosita ahamiyatga ega. O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlar doirasida pul-kredit siyosatini takomillashtirish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi, chunki iqtisodiy o‘shish va barqarorlik bevosita bu siyosatning to‘g‘ri amalga oshirilishiga bog‘liq.

Ushbu maqolada O‘zbekistonning pul-kredit siyosatining asosiy jihatlari, ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun pul-kredit siyosatining davlat tomonidan doimiy ravishda tahlil qilinishi va takomillashtirilishi zarur. Ushbu siyosatni yanada samarali qilish, inflyatsiyani barqaror past darajada ushlab turish va iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirish mamlakat uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu tariqa, O‘zbekistonning iqtisodiy barqarorligi uchun bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklar iqtisodiyotning kelajakdagi muvaffaqiyatiga bevosita ta‘sir qiladi.

Muammolarni bartaraf etish va siyosatning samaradorligini oshirish uchun bir necha takliflar ilgari surilishi mumkin. Birinchidan, inflyatsiyani yanada samarali nazorat qilish uchun Markaziy bank monetar siyosatni yanada elastik qilish lozim. Ikkinchidan, iqtisodiyotda dollarizatsiya darajasini kamaytirish uchun ichki valyutaga ishonchni oshirish kerak. Uchinchidan, foiz stavkalari siyosatini xususiy sektorning imkoniyatlarini kengaytiradigan shaklda olib borish kerak. Shuningdek, xalqaro tajribaga asoslanib, pul-kredit siyosatini jahon andozalariga yaqinlashtirish tavsiya etiladi.

Xulosa o‘rnida shuni alohida aytish kerakki, O‘zbekistonda pul-kredit siyosati orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish yo‘lida muhim qadamlar qo‘yilmoqda. Inflyatsiya targetlash rejimiga o‘tish va likvidlikni boshqarish orqali iqtisodiyotda sezilarli o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu siyosatni yanada takomillashtirish orqali mamlakat iqtisodiyoti yanada barqaror o‘lish sur‘atlariga erishishi mumkin. Markaziy bankning uzoq muddatli strategiyasi ushbu yo‘nalishlarda sezilarli natijalar olib kelishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni, PF-60-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmoni
3. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "YASHIL IQTISODIYOT O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING DRAYVERI." (2024).
4. Ziyaviddinovna, Muyassar Mukhitdinova. "Development of SME and

increasing income of the population through Islamic financing." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12.10 (2021): 4869-4879.

5. Raximov Eshmurod, and Madina Berdivaliyeva. "GREEN ECONOMY IS THE DRIVER OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN." *Modern Science and Research* 3.6 (2024): 25-31.

6. Rahimov, E. N. "Ensuring The Well-Being of The Population Through Macroeconomic Stability and Economic Development." *International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies*. Vol. 2. 2024.